

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: ANÁLISE JURÍDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ

 DOI: 10.5281/zenodo.15200682

Maria Taislane de Carvalho

Graduada do Curso de Bacharelado em Direito, da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). E-mail: mtcarvalho@aluno.uespi.br

Álvaro Raphá Lemos Guerra

Graduado em Bacharelado em Direito (UESPI); Graduado em Licenciatura Plena em Pedagogia (FAERPI); Graduado em Licenciatura Plena em Biologia (UESPI); Pós-graduado em Gestão Educacional (UESPI); Pós-graduado em Direito Público e Gestão Financeira (FABRAS); Mestre em Educação (UNIATLÂNTICO); Professor da Faculdade do Cerrado Piauiense (FCP). E-mail: abgailneto@gmail.com

Lalissa Rodrigues de Carvalho

Graduada em Bacharelado em Direito (UESPI); Graduada em Licenciatura Plena em Letras Inglês (UAPI); Pós-graduada em Advocacia Trabalhista e Previdenciária (ESA OAB); Pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo (UNINOVAFAPI); Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal (UNINOVAFAPI); Juíza leiga do Juizado Espacial Civil e Criminal da Comarca de Corrente-PI. E-mail: lalissa.carvalho@hotmail.com

Célia Akemi Itoga de Miranda

Graduada em Bacharelado em Direito (FCP); Pós-graduada em Processual Civil (UNIDERP); Pós-graduada em Gestão Pública Municipal (UESPI); Diretora do Juizado Espacial Civil e Criminal da Comarca de Corrente-PI. E-mail: itogaakemi@gmail.com

Valdenor Ferreira dos Santos Júnior

Graduado em Bacharelado em Direito (UESPI); Graduado em Direito do Trabalho e Seguridade Social (UESPI); Graduado em Licenciatura Plena em Física (UESPI);

Pós-graduado em Direito Administrativo (FIJ); Pós-graduado em Ciências Naturais (FAETE); Professor da Faculdade do Cerrado Piauiense (FCP). E-mail: valfersanju@gmail.com

RESUMO

O critério da garantia da ordem pública é frequentemente invocado para justificar a decretação da prisão preventiva, o que por sua vez, instiga uma análise em relação a prisão preventiva no sistema prisional do Estado do Piauí, visando uma compreensão entre o direito à liberdade individual e a necessidade de preservar a ordem pública num contexto em que a criminalidade representa um desafio significativo. Este estudo tem como objetivo verificar o mecanismo que fundamenta a garantia da ordem pública na decretação da prisão preventiva e sua intervenção no sistema prisional do estado do Piauí. A metodologia empregada foi a quantitativa, mediante procedimento documental coletado em dados contidos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, reforçada por meio de uma revisão bibliográfica sobre a garantia da ordem pública como fundamento para a decretação da prisão preventiva, abrangendo fontes primárias, como a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código de Processo Penal, pertinentes à temática. Os resultados desta pesquisa apresentam dados do Tribunal de Justiça do Piauí e fornecem informações não apenas sobre os mandados que já foram efetivados, mas também sobre aqueles que possuem mandado expedido, porém sem cumprimento. As considerações finais destacam o problema da superlotação e das condições desumanas dentro das penitenciárias. Esse problema deve ser abordado de forma eficaz, ao ponto de se entender que a redução do uso excessivo e indiscriminado da prisão preventiva pode ser alcançada através de uma abordagem eficaz das medidas alternativas à prisão.

Palavras-chave: Ordem Pública. Prisão Preventiva. Sistema Prisional. Piauí. Brasil.

ABSTRACT

The criterion of guaranteeing public order is frequently invoked to justify the decree of preventive detention, which in turn, stimulates an analysis in relation to preventive detention in the prison system of the State of Piauí, aiming at an understanding between the right to individual freedom and the need to preserve public order in a context where crime represents a significant challenge. This study aims to verify the mechanism that underlies the guarantee of public order in the decree of preventive detention and its intervention in the prison system of the state of Piauí. The methodology used was quantitative, through a documentary procedure, collected from data contained in the Court of Justice of the State of Piauí, reinforced through a bibliographical review on the guarantee of public order as a basis for decreeing preventive detention, covering primary sources such as Constitution of the Federative Republic of Brazil and the Code of Criminal Procedure, relevant to the topic. The results of this research present data from the Court of Justice of Piauí and provide information not only about the warrants that have already been executed, but also about those that have a warrant issued, but without compliance. Final considerations highlight the problem of overcrowding and inhumane conditions within penitentiaries must be addressed effectively, to the point of understanding that reducing the

excessive and indiscriminate use of preventive detention can be achieved through an effective approach to alternative measures to prison.

Keywords: Public Order. Protective custody. Prison System. Piauí. Brazil.

INTRODUÇÃO

O Estado detém o monopólio do *jus puniendi*, que se manifesta não apenas como um direito, mas também como um dever. Para cumprir essa responsabilidade, o Estado utiliza diversos mecanismos legais, incluindo o processo judicial. É imperativo que o dever de punir do Estado esteja em conformidade com os princípios fundamentais estabelecidos na ordem constitucional. Nesse contexto, é essencial examinar os conceitos que afetam um direito fundamental de todos os indivíduos, o direito à liberdade.

O artigo 312 do Código de Processo Penal (Brasil, 1941) estabelece as condições em que a prisão preventiva pode ser decretada, com ênfase na preservação da ordem pública. Portanto, este trabalho tem como foco a análise jurídica da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, especialmente no contexto do sistema prisional do estado do Piauí. A partir desta perspectiva, examina-se a aplicação das medidas de prisão preventiva no Piauí, considerando a importância da manutenção da ordem pública, bem como os desafios e implicações que surgem nesse contexto.

O fundamento da garantia da ordem pública muitas vezes é utilizado de forma ampla e não criteriosa, gerando dentro do processo legal um abuso desse instrumento no contexto da prisão preventiva. Esse fator atrela-se ao cenário social do Brasil, pois, a prisão preventiva utilizada como mecanismo para resguardar a ordem pública afeta diretamente os grupos sociais mais vulneráveis, não apenas do estado do Piauí, mas em todo o país. Atrelado a isso, surge o questionamento: Até que ponto a utilização da prisão preventiva como medida para garantir a ordem pública é compatível com os princípios fundamentais de um Estado democrático de direito?

Outra questão interligada a perspectiva da prisão preventiva como garantidora da ordem pública diz respeito aos índices de presos preventivos no Piauí, fato que implica de modo direto na superlotação carcerária do sistema prisional do estado. Diante dessa premissa, será que o encarceramento provisório está sendo utilizado de

forma criteriosa e justa, ou está contribuindo para o problema da superlotação nas prisões do estado do Piauí?

Para que não ocorra o uso indevido da prisão preventiva é fundamental reforçar a importância do devido processo legal, garantindo que os acusados tenham acesso adequado à defesa e ao contraditório durante todo o processo. Ademais, é necessário abordar as causas subjacentes da criminalidade, como a pobreza, a baixa escolaridade e a desigualdade socioeconômica.

A presente temática apresenta relevância jurídica e social que precisa ser debatida no âmbito do estado do Piauí. O atual ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva é um dos meios para preservação da ordem pública. Todavia, faz-se necessário analisar juridicamente os impactos desta prisão para a sociedade, para os acusados e, especialmente, seus efeitos no sistema prisional piauiense, uma vez que no quadro geral, se observa que em regra, as penitenciárias brasileiras enfrentam inúmeros desafios, como superlotação e violação dos direitos humanos.

Além disso, a prisão preventiva é uma medida cautelar que implica diretamente no direito à liberdade do cidadão. Sendo assim, urge a necessidade de entendimento acerca do encarceramento preventivo no Estado do Piauí, se este, vem seguindo o devido processo legal e respeitando os direitos fundamentais assegurados a todos os indivíduos.

Isto posto, visando uma melhor compreensão do tema, traçou-se para esse trabalho objetivos específicos, no intuito de investigar a conformidade da decretação da prisão preventiva com os princípios e direitos fundamentais estabelecidos em um Estado Democrático de Direito, como o devido processo legal, a presunção de inocência e o acesso à defesa adequada; de avaliar a efetividade e a justiça na aplicação da prisão preventiva, analisando dados estatísticos demonstrados pelo sistema judiciário, sobre a sua utilização e os casos de superlotação nas penitenciárias do estado do Piauí; e de analisar as disparidades no uso da prisão preventiva em diferentes grupos sociais e econômicos, identificando como essa prática pode contribuir para um sistema de justiça desigual e propor medidas para mitigar tais desigualdades.

PRISÃO PREVENTIVA E DIREITOS FUNDAMENTAIS EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO

O Estado exerce um relevante papel na imposição de sanções àqueles que infringem os bens jurídicos dos cidadãos, uma responsabilidade que se fundamenta na clara necessidade de preservar a ordem pública. Para tal funcionalidade, este se utiliza de normas jurídicas de combate ao crime, denominadas de Direito Penal. O renomado jurista Damásio de Jesus (2020, p. 47) destaca que:

O meio de ação de que se vale o Direito Penal é, como regra, a pena criminal, em que já se viu a satisfação de uma exigência de justiça, constringendo o autor da conduta punível a submeter-se a um mal que corresponda em gravidade ao dano por ele causado. Há três tipos de pena criminal: a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa.

A pena privativa de liberdade, introduzida no jurídico brasileiro, é a mais severa, posto que restringe o direito fundamental à liberdade. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (Brasil, 1988). No entanto, em nome da preservação da ordem pública, é admitida a prisão preventiva, uma medida cautelar de caráter excepcional destinada a garantir a eficácia do processo penal e a aplicação da lei.

A relação entre os direitos fundamentais e a prisão preventiva constitui uma questão intrinsecamente complexa. Isso se deve ao fato de que, embora a Carta Magna assegure o direito à liberdade, nosso ordenamento jurídico comporta um instituto que possibilita o encarceramento antes do julgamento seguindo os pressupostos do *fumus comissi delicti* e *periculum libertatis*, quando há indícios suficientes de autoria, risco concreto de que o acusado possa interferir nas investigações, evadir-se ou representar perigo à sociedade.

Isso é derivado do artigo 312 do Código de Processo Penal (Brasil, 1941), que estabelece a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Do artigo em questão, extraem-se diversas perspectivas, entre as quais se destaca a garantia

da ordem pública. Ao examinarmos esse instrumento, somos imediatamente remetidos à ideia de uma antecipação do juízo de culpabilidade, na medida em que desconsidera a avaliação criteriosa dessa medida.

Acerca da garantia da ordem pública como fundamento para medida cautelar da prisão preventiva, o processualista Lopes Júnior (2021, p. 956) destaca a vagueza desse conceito, para ele:

[...] é recorrente a definição de risco para ordem pública como sinônimo de “clamor público”, de crime que gera um abalo social, uma comoção na comunidade, que perturba a sua “tranquilidade”. Alguns, fazendo uma confusão de conceitos ainda mais grosseira, invocam a “gravidade” ou “brutalidade” do delito como fundamento da prisão preventiva. Também há quem recorra à “credibilidade das instituições” como fundamento legitimante da segregação, no sentido de que se não houver a prisão, o sistema de administração de justiça perderá credibilidade.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública suscita diversas interpretações, dada a instabilidade desse fundamento que entra em conflito com o princípio da presunção da inocência. Além disso, a ausência de um conceito preciso gera insegurança jurídica, o que não deveria ocorrer, uma vez que se trata de princípios assegurados na Constituição Federal.

O Estado-nação, visando garantir a efetividade do processo penal, muitas vezes emprega de maneira arbitrária e ideológica o conceito de tutela da ordem pública para justificar a imposição da prisão preventiva. Essa abordagem, que frequentemente beira a ilegalidade, levanta questões sobre a natureza desse instrumento e seu papel no âmbito dos direitos fundamentais. É imperativo discutir a função da prisão cautelar e de que forma ela protege a integridade da relação processual, considerando a importância de equilibrar a preservação da ordem pública com o respeito aos direitos individuais. Lima (2020, p. 931), notável jurista do nosso país, aponta que:

O uso abusivo da prisão cautelar é medida extremamente deletéria, porquanto contribui para diluir lações familiares e profissionais, além de submeter os presos a estigmas sociais. Não à toa, os índices de reincidência no país chegam a 85%. O uso excessivo do cárcere ad custodiam também contribui para uma crescente deterioração da situação das já superlotadas e precárias penitenciárias brasileiras. Basta ver os episódios recentes envolvendo presídios em Pedrinhas, Cascavel e Porto Alegre. De mais a mais, levando-se em conta que é

comum não haver qualquer separação entre presos provisórios e definitivos, nem tampouco entre presos que cometeram crimes com diferentes graus de violência, tais pessoas são expostas a um possível recrutamento por organizações criminosas, que vêm ganhando cada vez mais força em nosso sistema penitenciário.

Em síntese, é importante destacar que o uso da garantia da ordem pública como legítimo fundamento para a decretação da prisão preventiva está relacionado à idealização de manter a segurança pública. Dessa forma, o emprego desses conceitos intensifica as próprias convicções do Estado e o uso da prisão preventiva como instrumento de controle.

O processo penal encontra-se consagrado na Constituição Federal, tornando impreterível o respeito aos direitos de cada cidadão, a fim de prevenir a vinculação entre a arbitrariedade e a constitucionalidade. Na relação processual entre o indivíduo e o Estado, é possível inferir que o elo mais frágil é o indivíduo, uma vez que, ao lado do Estado-sanção, está todo o sistema acusatório.

Dessa forma, encontramos respaldo no texto constitucional, no qual estão inscritos princípios fundamentais que resguardam os indivíduos contra possíveis abusos estatais, tais como o princípio da presunção da inocência, contraditório e ampla defesa.

O princípio da presunção da inocência está contemplado em diversos instrumentos que garantem os direitos humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (2022). No ordenamento jurídico brasileiro, esse princípio está interligado à ideia da não culpabilidade do agente até que haja o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Esse fundamento destaca que o ônus da prova recai sobre a acusação, que deve demonstrar a culpabilidade do indiciado, seguindo o princípio do *in dubio pro reo*. Em outras palavras, não deve existir qualquer dúvida razoável que justifique a condenação de alguém.

Afirma Lima (2020, p. 48) que "não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo". Essa perspectiva ressalta a importância de evitar condenações baseadas em dúvidas e destaca a primazia da justiça em proteger a inocência, mesmo que isso implique absolver um culpado. Por conseguinte, a

presunção da inocência serve como alicerce fundamental para a garantia dos direitos individuais no sistema jurídico.

Outro ponto a ser destacado refere-se às garantias constitucionais do indivíduo que entram em conflito quando há prisão cautelar antes do trânsito em julgado da condenação. Garantias como a da imagem, privacidade e dignidade podem resultar em uma condenação social para a pessoa antes mesmo de ocorrer uma condenação penal, criando um estigma que dificulta sua reintegração na sociedade. A prisão cautelar deve ser considerada excepcional, ou seja, a regra é responder ao processo em liberdade, sendo a detenção uma exceção.

Portanto, por força da regra de tratamento oriunda do princípio constitucional da não culpabilidade, o Poder Público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, enquanto não houver o fim do processo criminal (STF – HC 89.501/GO – 2ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 16/03/2007 p. 43)

A privação da liberdade através da prisão preventiva não deve ser utilizada como uma antecipação executória da pena, a menos que estejam presentes provas inequívocas que legitimem sua adoção. Caso contrário, a aplicação dessa medida seria inconstitucional.

Até o momento da prisão, é necessário percorrer um extenso caminho que respeite o devido processo legal e assegure os direitos de cada indivíduo. O jurista Guilherme Nucci (2020) salienta que não há possibilidade de haver punição, na órbita penal, sem o devido processo legal, isto é, sem que seja garantido o exercício do direito de ação, com sua consequência natural, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. O devido processo legal está intrinsecamente ligado à legalidade, opondo-se a qualquer forma de punição que não esteja respaldada por lei.

No que diz respeito à prisão preventiva, a legalidade é um fator imprescindível, sendo necessário que existam circunstâncias precisas que justifiquem essa medida cautelar. Deve-se observar a fundamentação motivada da decisão que a embasa, bem como realizar uma devida ponderação dos elementos envolvidos.

Notavelmente, percebe-se que a instrumentalidade do instituto da ordem pública, amparado no Código de Processo Penal, diz respeito principalmente à condenação social que tende a ocorrer antes mesmo do início do processo, sem que

se observe previamente a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos.

Para Lopes Júnior (2021), o contraditório pode ser tratado como um método de confrontação da prova e comprovação da verdade. Já a ampla defesa nas palavras de Nucci (2020) significa que ao réu é concedido o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela acusação.

Em uma análise do cenário concreto brasileiro, no qual a maioria dos detentos provém da camada mais desfavorecida da sociedade, enraizada em uma profunda desigualdade social, percebemos quão essencial é a conformidade com os princípios que equilibram a balança da justiça. Não adianta proclamar-se como um país democrático, fundamentado na igualdade, se essa igualdade não se estende ao devido processo legal.

Os reflexos econômicos e sociais do Brasil impactam todos os setores sociais, e não seria diferente durante o decorrer do processo. Nucci (2020) enfatiza as questões que devem ser avaliadas para fundamentar os princípios do processo penal, garantindo equilíbrio com a legalidade.

Considerado, no processo, parte hipossuficiente por natureza, uma vez que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos constituídos e preparados, valendo-se de informações e dados de todas as fontes às quais tem acesso, merece o réu um tratamento diferenciado e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura a compensação devida pela força estatal (Nucci, 2020, p. 30).

Na órbita processual penal, torna-se evidente a distorção do papel da prisão, que não apenas incorpora o imaginário social de segurança pública, mas também é empregada para encarcerar os indivíduos vistos como "vilões". No entanto, é importante ressaltar que esses indivíduos muitas vezes fazem parte da camada populacional mais vulnerável, destacando, assim, a falha da sociedade que erroneamente acredita que a prisão é a solução para o problema da criminalização.

Assim, é crucial ressaltar que para garantir equidade na persecução penal, é necessário considerar o contexto econômico e social, de modo a evitar qualquer forma de discriminação na esfera processual penal.

PRISÃO PREVENTIVA E DESIGUALDADES NO SISTEMA DE JUSTIÇA

Quando se trata de direitos humanos defasados, os presídios brasileiros ocupam o topo da lista. Apesar do Brasil ser signatário de várias convenções internacionais e de ter sua Carta Magna fundamentada nos direitos humanos, o sistema penitenciário brasileiro é descrito, segundo Andrade e Ferreira (2015), como um ambiente claramente propenso a rebeliões, corrupção, violência e com detentos vivendo em condições sub-humanas. Nessa esfera, as prisões, além de não desempenharem adequadamente seu papel contemporâneo de ressocialização, contribuem para o aumento da criminalidade.

O que se percebe é que a crise no sistema prisional brasileiro abrange vários aspectos, sendo a desigualdade socioeconômica, sem dúvida, o principal deles. Essa desigualdade é alimentada pelo capitalismo, que se estabeleceu de maneira intensa na sociedade, no qual poucos acumulam grandes fortunas, enquanto muitos não possuem o mínimo necessário para subsistência. “Desta metáfora pode se entender que os bolsões sociais daqueles que nada possui sempre fora uma crescente em todo o mundo, e o Brasil não ficou de fora; entende-se que a ausência de educação, saúde, lazer, gera desequilíbrio social, faz crescer a violência, o tráfico e assaltos” (Andrade; Ferreira, 2015. p. 116-129).

A prisão sempre foi caracterizada por uma desigualdade intrínseca, pois aqueles que possuíam maiores riquezas conseguiam exercer controle sobre os menos favorecidos. Rocco (2021) destaca que:

Nos séculos XVII e XVIII, o sistema carcerário foi implantado para assegurar às pessoas que estavam esperando o seu julgamento, onde cada pessoa que mantinha a administração carcerária recebia um valor por isso, na qual muitos subornavam juízes para que mandassem criminosos as suas áreas para lucrar em cima dos mesmos. Dessarte, podemos ter a visão clara que a prisão foi um instrumento social usado para oferecer um tratamento social a cada classe presente na sociedade, onde os ricos pagavam sua fiança e estavam livres, e os pobres, ficavam presos, trazendo lucro aos que estavam ao lado de fora.

Há um intenso debate acerca dessa problemática social, conhecida como sistema prisional, uma vez que não se limita apenas ao ato de encarcerar aquele que cometeu crimes, mas engloba todo o desdobramento social após tal ocorrência. A

readaptação parece mais um mito do que algo efetivamente viável, dadas as condições de precariedade e desumanidade dos presídios, tornando inviável o retorno digno ao meio social.

VULNERABILIDADE SOCIAL, DELITOS E ENCARCERAMENTO

À medida que a sociedade evoluiu, o conceito de punição também passou por transformações significativas. No passado, aplicavam-se castigos utilizando métodos inimagináveis para punir transgressores. Machado (2016) destaca que as penas se baseavam na aplicação quantitativa e gradativa do sofrimento. Quanto maior o grau do delito, mais severo, humilhante e marcante deveria ser o suplício. Essa marcação não se limitava apenas ao aspecto psicológico para o destinatário da punição, mas também visava deixar uma impressão duradoura naqueles que testemunhavam o castigo. Ademais, a punição procurava causar marcas físicas inesquecíveis e irreparáveis no detento.

Atualmente, a abordagem punitiva concentra-se na prevenção de crimes, deixando claro que aqueles que cometem infrações penais serão responsabilizados. Ao contrário de antigamente, em que a proporcionalidade era estabelecida com base no castigo, no presente, a proporcionalidade está associada ao tempo de cumprimento da pena, que é ajustado conforme a gravidade do delito. Contudo, percebe-se que, embora tenham ocorrido avanços em relação ao *modus operandi* da punição, persistem sérias violações aos direitos humanos nos estabelecimentos prisionais, tais como a carência de estrutura básica e condições higiênicas inadequadas nos presídios.

Este novo modo de ver e aplicar a punição evidencia uma nova moral no ato de punir (enclausurado, não castigado), no qual o espetáculo foi extinto, mas não o ato em si, em verdade a morte penal através dos suplícios do corpo permanece hoje ainda, veladamente, nos porões das prisões, como se não existissem, ou na posição de pretensos atos comuns inerentes ao sistema penal, um ato que com inteira justiça para evitar mais iniquidade deve ser revisto (Machado, 2016, p. 06).

No Brasil, verifica-se uma enorme e devastadora desigualdade social, uma questão que atravessa séculos e persiste ao longo do tempo, o que contribui para a propensão à criminalidade por parte daqueles que enxergam o crime como sua única

alternativa. Dessa forma, conclui-se, conforme apontam Andrade e Ferreira (2015), que quanto mais desigual é uma sociedade maior o número de excluídos e de pessoas encarceradas.

A prisão manifesta uma dinâmica elitista, na qual são atribuídos valores distintos aos indivíduos, assim como ocorre no contexto social, delineando uma linha tênue entre o que é considerado humano e o que é categorizado como “outro”. Nesse contexto, compreendemos a prisão não apenas como uma forma de controle dos desviantes, mas também reconhecemos seu enorme poder de desumanização.

No enredo apresentado, as questões anteriormente levantadas não se restringem apenas à prisão definitiva, mas também se estendem à prisão preventiva, especialmente no que diz respeito ao fundamento da ordem pública, que se enquadra em uma das justificativas para sua decretação. Essa problemática está intrinsecamente ligada à pobreza e às discriminações sociais, sendo esses fatores determinantes na criação de estereótipos sociais que resultam na aplicação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é imprescindível destacar os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Um ponto relevante é o trecho do voto proferido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, durante o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 43, no qual enfatizou:

Estou convicto que o enfrentamento do crime, qualquer que seja, se faz dentro das balizas constitucionais. Cabe ao Poder Judiciário assegurar que os órgãos de persecução comportem-se de acordo com a Constituição e as leis. Abuso de poder, especialmente do Poder Judiciário, cumpre coibir onde e quando houver. Digo isso, porque não soa adequada a decisão desta Corte que valha apenas para uma determinada modalidade de crime, como se chega a sugerir. A interpretação do princípio da presunção de inocência deve ser uniforme a todos os cidadãos, qualquer que tenha sido o crime que cometeram ou estejam sendo acusados de cometer (ADC 43, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2019, processo eletrônico DJe-270 – Publicado 12-11-2020).

Ao discutir o tema da prisão preventiva em relação aos direitos fundamentais, é comum associarmos diretamente a justificativa da ordem pública como base para essa medida, na qual percebemos a presença dissimulada de elementos seletivos que influenciam na aplicação e manutenção da prisão preventiva.

Durante a audiência de custódia, momento crucial em que o destino do custodiado será determinado, observa-se elementos pré-concebidos, que acabam

culminando na prisão preventiva. De fato, não é possível ignorar a seletividade penal do judiciário e a marginalização de certos grupos sociais mais suscetíveis à prisão. De acordo com Silva (2019, p. 20), “as razões para tanto são questões como nível social, escolaridade, etnia, forma de vestir-se, comunicar-se e portar-se, sendo que as três últimas escancaram a que classe pertence o indivíduo no que tange as duas primeiras, dentre outros mecanismos de clivagem”.

Outro ponto a ser abordado em relação à desigualdade social e encarceramento remete ao capitalismo. A sociedade capitalista valoriza e estimula o consumo, levando os indivíduos a buscar constantemente mais. Esse fato repercute no direito penal, uma vez que o Código Penal brasileiro protege o patrimônio de maneira a punir severamente aqueles que atentam contra os bens patrimoniais alheios. É incontestável que as penalidades para esses crimes estão entre as mais elevadas, afetando principalmente as pessoas economicamente desfavorecidas, que são, em grande parte, os perpetradores dos delitos contra o patrimônio. Nessa lógica, de acordo com Silva (2019, p. 23):

Quanto aos crimes cometidos contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, previstos em legislação extravagante, sabe-se que estes têm como público-alvo pessoas detentoras de grande volume monetário e imobiliário, já que estes constituem, por exemplo, base de cálculo para diversos tributos e, a infração só é digna de punição, ou seja, afasta o princípio da insignificância, se causar representativo prejuízo ao erário público. Do mesmo modo, também é notório que crimes contra o patrimônio são, majoritariamente, praticados por pessoas mais pobres.

Nota-se uma desproporcionalidade evidente nas punições ao se comparar crimes, cometidos por pessoas de baixa renda, em contraste com crimes praticados por indivíduos economicamente mais favorecidos. Isso nos leva a uma reflexão sobre a origem das leis e sua função de controle estatal, revelando nuances importantes sobre sua formulação e aplicação.

SELETIVIDADE PENAL NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

A seletividade penal está historicamente correlacionada com o encarceramento no Brasil, ou seja, determinados grupos sociais são mais suscetíveis à aplicação da lei penal e à prisão do que outros.

Nessa linha, fazemos referência à criminologia clássica de Cesare Lombroso, que, como destacado por Rocco (2021), estabeleceu um estereótipo em relação aos criminosos. A concepção de criminosos natos, muitas vezes vinculada a características biológicas, como no caso dos negros, é notória. Além da questão étnica, constatamos que também são estigmatizadas as classes sociais menos privilegiadas, os jovens e aqueles que não possuem um extenso nível de conhecimento.

O Brasil desenvolveu-se à sombra de três séculos de escravidão, o que deixou marcas profundas nesta sociedade, que perpetuam nos muros dos presídios brasileiros e fomentam o estereótipo do negro como mais propenso à criminalidade. Analisa-se a reportagem publicada em 2023 pelo jornal Correio Braziliense, quando este, aponta que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou dados mostrando que, no país, o sistema carcerário é formado majoritariamente por pessoas negras. De acordo com o levantamento, entre 2005 e 2022 houve crescimento de 215% da população branca encarcerada. No entanto, em números gerais, a parcela de brancos caiu de 39,8% para 30,4% entre os presos. Enquanto isso, entre os negros cresceu 381,3%, no mesmo período.

O crescimento expressivo observado é resultado de uma série de ações que ocorrem desde o primeiro contato policial até o momento da execução penal. Inicia-se com a abordagem policial, passando pela investigação criminal, ação penal e culminando no julgamento. O sistema prisional segue a lógica do sistema de justiça, sendo influenciado diretamente pelos ideais da sociedade. Para Costa, 2005 *apud* Monteiro e Cardoso (2013), os estereótipos de cor parecem funcionar efetivamente, especialmente no que tange o acesso diferencial à justiça por meio de marcadores sociais.

Existe um amplo escopo para a compreensão da criminalização, que vai desde a repressão de comportamentos delituosos até as diversas formas de controle estatal. Ao abordar o tema da seletividade penal no Brasil, percebemos que a discriminação racial não é a única variável no cenário de seleção. As estruturas sociais, econômicas e políticas desempenham papéis significativos na configuração do panorama criminal do país.

Nas prisões, observamos não apenas a predominância de pessoas pretas, mas também um expressivo contingente de indivíduos com baixa escolaridade. Conforme

apontado por Silva (2019, p. 47), "é evidente a prevalência de pessoas com baixa escolaridade dentro do sistema penitenciário, percebendo-se que não só as pessoas negras compõem o público sobre o qual o sistema penal se volta nos processos de criminalização, mas também aquelas de baixa escolaridade". Na perspectiva capitalista, a prisão se torna lucrativa e está intrinsecamente ligada à desigualdade social, uma vez que impacta de forma contundente a parcela mais vulnerável da sociedade.

Ante o exposto, nota-se uma correlação entre a pobreza e o nível de escolaridade e, entre este e as possibilidades de se ascender dos estratos sociais menos favorecidos. Não obstante seja o estudo direito do preso, as ofertas para tanto são baixíssimas. Logo, identifica-se uma espécie de ciclo, em que, se a falta de escolaridade contribuiu para o aprisionamento do indivíduo, do mesmo modo, no interior da instituição penitenciária, são poucas as possibilidades de alteração de tal condição pela educação, o que concorre para a baixa empregabilidade dos egressos e, favorece, assim, a ocorrência de reincidência (Silva, 2019, p. 58).

Este tema engloba diversas abordagens e inúmeras perspectivas. Contudo, um ponto incontestável é que a baixa renda contribui significativamente para o encarceramento. Esse fenômeno não tem início na execução da pena, mas sim na sociedade que semeia e colhe os frutos da desigualdade social. Não podemos vislumbrar a redução da criminalidade apenas cortando as folhas da árvore; é necessário erradicar a raiz do problema, que se encontra no meio social. A origem do dilema está na perpetuação da desigualdade e marginalização dos grupos mais vulneráveis.

ANÁLISE CRÍTICA DA APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO SISTEMA JUDICIÁRIO DO PIAUÍ

O Código de Processo Penal, datado de 1941, passou por várias revisões ao longo dos anos para se adequar às novas realidades legais. Entre essas revisões, destaca-se a Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e outras medidas cautelares. Além disso, a Lei nº 13.694, de 24 de dezembro de 2019, também alterou a redação de alguns dispositivos do código.

Nota-se que, com a implementação dessas mudanças legislativas, a decretação da prisão preventiva passou a ser possível apenas conforme estabelecido no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (Brasil, 1941), quando não for possível substituí-la por outra medida cautelar. Assim, fica evidente o caráter excepcional da prisão preventiva.

Essa nova abordagem legal permite enxergar uma maior conformidade com o sistema processual acusatório, no qual se percebe que os dispositivos do Código de Processo Penal, em teoria, buscam evitar a banalização da prisão preventiva. Especialmente a exigência de fundamentação em qualquer ato que verse sobre a prisão preventiva, conforme estipulado no artigo 315, que estabelece que "a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada" (Brasil, 1941).

A prisão preventiva, por meio dessas modificações legais, progrediu com o objetivo de conter o uso indiscriminado dessa medida. No entanto, apesar do avanço jurídico no Brasil, ainda enfrentamos um número considerável de presos provisórios, ou seja, indivíduos detidos antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, no primeiro semestre de 2023, o sistema penitenciário registrava 180.167 presos nessas condições.

Rodrigues (2017, p. 61) declara que "a cautelar estabelecida deve ser idônea, necessária e proporcional para alcançar o fim esperado; ou seja, somente deve ser utilizada quando não houver outros meios menos gravosos, jamais consistindo em antecipação de pena para o acusado". Isto posta é inviável que a prisão preventiva ocorra dentro do sistema de justiça sem a devida observância dos princípios que a regem, tais como o princípio da adequação e da proporcionalidade. Isso visa evitar que a prisão preventiva seja utilizada de forma trivial, como é frequentemente observado no contexto jurídico brasileiro.

REFLEXOS DA PRISÃO PREVENTIVA NA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA

A privação da liberdade resulta em antagonismos sociais, principalmente quando se trata do aprisionamento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse cenário, são necessárias reflexões, especialmente considerando que o Brasil figura entre os países com maior número de presos em todo o mundo.

Além da alta criminalidade, a superlotação carcerária também emerge como uma preocupação central.

Muitos cidadãos interpretam a defesa dos direitos humanos dos indivíduos privados de liberdade como uma defesa pela impunidade. No entanto, é crucial compreender que a defesa dos direitos humanos é, na verdade, a defesa dos princípios consagrados em nossa Constituição.

No contexto brasileiro, o sistema prisional frequentemente se associa à superlotação. Gouvea (2021) ressalta que essa superlotação é responsável por condições desumanas que comprometem a saúde física e mental dos detentos. A falta de infraestrutura e recursos aumenta o risco de doenças infecciosas, além de infligir diversos prejuízos aos encarcerados neste ambiente criminógeno, afetando também suas famílias.

O sistema prisional enfrenta um desafio significativo com a superlotação carcerária, o que tem um impacto direto nos padrões de isolamento pessoal e social. Coelho (2020, p. 37) enfatiza essa perspectiva, argumentando que:

É interessante observar como uma prisão superlotada pode diminuir a “distância pessoal” entre pessoas, reduzindo seu espaço mínimo para um desenvolvimento adequado, ao mesmo tempo em que eleva a “distância social” com relação àqueles que a manutenção do contato é extremamente necessária para sobrevivência. Neste sentido, a restrição às visitas e a realização de procedimentos vexatórios para ingresso de pessoas externas ao cárcere podem funcionar como formas de minar, gradualmente, a “distância social” entre pessoas encarceradas com o grupo ao qual pertencem. Além dessa situação provocar ansiedade e prejuízos à saúde física e mental destas pessoas, a diminuição da “distância pessoal”, com a inclusão crescente de novas pessoas, estranhas entre si, em locais que não possuem estrutura e espaço físico para tal, agrava ainda mais a situação de um ambiente superlotado.

Por conseguinte, o isolamento social dentro da prisão contribui para a criação de uma lacuna entre o preso e seus entes mais próximos, estabelecendo barreiras que extrapolam os limites físicos da instituição carcerária e impactam diretamente no retorno ao convívio social.

As prisões, a partir do instante em que surgiram como um ideal para humanização das penas, tornaram-se depósitos de amontoado de pessoas, uma superlotação carcerária que precariza a situação dos condenados durante o cometimento de penas, de modo que as normas previstas para resguardar a dignidade do preso e o respeito aos direitos humanos não têm cumprido efetivo papel na realidade fática (Brasileiro, 2022, p. 50).

Em meio às violações dos direitos humanos dentro das penitenciárias brasileiras, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) propôs uma ação constitucional de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ao Supremo Tribunal Federal. Nessa ação, buscou-se que o Tribunal declarasse a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional do país, dado o cenário de graves violações dos direitos fundamentais dos detentos. O PSOL solicitou, ainda, a implementação de um conjunto de medidas destinadas a reduzir a superlotação das prisões e a melhorar as condições de encarceramento.

A expressão "estado de coisas inconstitucional" é uma terminologia recentemente adotada no Brasil, inspirada no contexto jurídico colombiano. Ela é empregada para descrever situações em que ocorrem violações massivas e generalizadas dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o PSOL requereu na ADPF nº 347 a declaração do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro.

Na referida ação constitucional, foram levantadas diversas questões, incluindo a superlotação carcerária, a falta de higiene nas instalações prisionais e a precariedade das refeições oferecidas aos detentos. No julgamento da ADPF nº 347, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a gravidade das violações dos direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. vejamos a seguir a tese do julgamento:

1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.

Constata-se que, na decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, há diretrizes conjuntas para que os órgãos se dediquem ao controle da superlotação carcerária e à redução das violações dos direitos fundamentais dos presos. Isso se deve ao fato de que tais violações não estão restritas a apenas um

aspecto do sistema de justiça brasileiro. Nessa perspectiva, Brasileiro (2022, p. 27) salienta “[...] que o problema apto a desafiar o Julgamento Dialógico decorre de uma desorganização estrutural que, no caso do ECI presente no Sistema Prisional, envolve as estruturas de todos os poderes, uma vez que o estado de coisa desestruturada envolve direitos fundamentais e Políticas Públicas”.

A superlotação penitenciária é um reflexo da desestruturação social. Isto posto, observa-se que além dos presos definitivos, ou seja, presos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, também compõem as penitenciárias os presos preventivos, resultando em superlotação. Concluímos, portanto, que há um excesso no uso desse instituto, indicando que a legalidade não está sendo devidamente respeitada pelo âmbito judiciário.

DADOS ESTATÍSTICOS DE PRESOS PREVENTIVOS NO ESTADO DO PIAUÍ

Apesar dos avanços, principalmente no âmbito legislativo relacionado à prisão preventiva, essa medida continua excessivamente banalizada no Brasil. Correlacionado a esse fato, neste tópico, abordaremos a questão da prisão preventiva no estado do Piauí, Brasil. Conforme dados extraídos neste ano de 2024 do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (CNJ) - sistema eletrônico que auxilia as autoridades judiciárias na justiça criminal - é possível perceber, por meio dos mandados de prisão, que no estado do Piauí há um elevado índice de detenções preventivas. Vejamos as tabelas 1 e 2 a seguir:

TABELA 1 - MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS

TRIBUNAL	ESPÉCIE DE PRISÃO	TOTAL DE REGISTROS
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	Preventiva	3443

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2024)

TABELA 2 - MANDADOS DE PRISÃO PENDENTES DE CUMPRIMENTO

TRIBUNAL	ESPÉCIE DE PRISÃO	TOTAL DE REGISTROS
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	Preventiva	1724

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2024)

Essas tabelas apresentam dados do Tribunal de Justiça do Piauí e fornecem informações não apenas sobre os mandados que já foram efetivados, mas também sobre aqueles que possuem mandado expedido, porém sem cumprimento. Em contrapartida a esse número expressivo de pessoas detidas preventivamente, o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN (2023) indicava que no primeiro semestre de 2023 a capacidade de vagas nos estabelecimentos prisionais do Piauí era de 3.058. Esses dados, juntamente com as tabelas acima, evidenciam a disparidade entre a capacidade de detentos e a quantidade de presos preventivos no estado.

Além disso, é importante notar que o número apresentado pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões refere-se exclusivamente aos presos preventivos, ou seja, àqueles que estão detidos sem condenação. Por outro lado, os dados do sistema penitenciário que abordam a capacidade de vagas nos estabelecimentos prisionais englobam todas as modalidades de prisões, não apenas os preventivos.

Conseqüentemente, o estado do Piauí segue a tendência nacional de encarceramento em massa, resultando na superlotação carcerária mencionada neste trabalho, o que, por sua vez, gera crises no sistema prisional. O uso excepcional da prisão preventiva, nesse viés, é apontado por Carvalho (2022) como agravamento da superlotação das penitenciárias e na violação dos direitos fundamentais dos prisioneiros, sobretudo aqueles relacionados à integridade pessoal.

Sob a ótica tradicional daqueles que defendem o encarceramento como meio de promover a paz social, há uma falha na análise da problemática. Isso ocorre porque a prisão, nos moldes observados no contexto brasileiro, não se revela como uma fiel guardadora da ordem pública, mas sim como um fator que contribui para o desenvolvimento da criminalidade.

METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho baseia-se em uma abordagem quantitativa como base de investigação, cujo objetivo é extrair conclusões gerais e princípios aplicáveis a diversas situações quando houver dados e informações possíveis de serem quantificadas. Seguindo a perspectiva de Monteiro *et al.*, (2023) o perfil desse tipo de pesquisa é altamente descritivo, uma vez que o investigador pretenderá sempre obter

o maior grau de correção possível em seus dados, assegurando assim a confiabilidade de seu trabalho. Descrição rigorosa das informações obtidas é condição vital para uma pesquisa que se pretenda quantitativa.

Para tanto, optou-se pela pesquisa descritiva, uma vez que tem como objetivo descrever, interpretar e analisar as características e circunstâncias que envolvem a prisão preventiva no sistema prisional do Estado do Piauí. Isso inclui a descrição detalhada dos casos de prisão preventiva, a identificação das razões para sua adoção, os impactos no sistema prisional e na sociedade, bem como a análise da aplicação das leis e regulamentos nesse contexto. Para Monteiro *et al.*, (2023) a pesquisa descritiva permite diagnóstico do problema, o que é sempre muito importante e tarefa procedente. Além de oferecer contribuição que se deseja dar, no sentido de promover uma análise rigorosa de seu objeto para, com isso, penetrar em sua natureza ou para dimensionar sua extensão. Esse tipo de pesquisa proporciona uma compreensão mais profunda e abrangente da garantia da ordem pública no sistema prisional piauiense.

Como procedimento para o presente trabalho optou-se por um estudo documental, considerando que nessa perspectiva, os documentos adquiridos pelo sistema do judiciário do Estado do Piauí, são suficientes, sobretudo, porque registram um fato/fenômeno determinado. Segundo Magalhães Júnior e Corci (2023, p. 44) “de modo geral, eles se constituem como receptáculos materiais de uma determinada informação, inclusive quando a sua forma primeira é imaterial.

Segundo Bittar (2022) as técnicas de pesquisa deverão variar, conjugar-se ou se adequar conforme o campo de trabalho em que esteja situada a temática de discussão que se queira abordar em Direito. Portanto, a técnica de coleta de dados para o estudo será conduzida por meio de dados contidos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Além disso, será realizada uma revisão bibliográfica extensiva sobre a garantia da ordem pública como fundamento para decretação da prisão preventiva, abrangendo fontes primárias como a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código de Processo Penal, bem como fontes secundárias, como doutrinas, livros, jurisprudências e artigos acadêmicos pertinentes à temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo delineado neste trabalho explorou as complexidades da prisão preventiva, particularmente no contexto do estado do Piauí. Para tanto, foi apresentada uma análise dos dados relativos ao número de detentos sob prisão preventiva neste estado, que refletem de forma significativa a realidade carcerária brasileira. Utilizando informações disponíveis no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (CNJ) e no Sistema de Informações Penais do Departamento Penitenciário Nacional, constatamos a existência de um preocupante padrão de superlotação prisional, das quais as ramificações advém do padrão nacional de superlotação dos presídios nacionais.

A partir dessa pesquisa, emergiram discussões pertinentes acerca dessa temática, com destaque para o renomado jurista Leonardo Brasileiro, cujas contribuições foram especialmente esclarecedoras. Ele apresenta um estudo que vai além das análises quantitativas, abordando também aspectos sociológicos e singulares da superlotação carcerária.

As prisões, a partir do instante em que surgiram como um ideal para humanização das penas, tornaram-se depósitos de amontoado de pessoas, uma superlotação carcerária que precariza a situação dos condenados durante o cometimento de penas, de modo que as normas previstas para resguardar a dignidade do preso e o respeito aos direitos humanos não têm cumprido efetivo papel na realidade fática (Brasileiro, 2022, p. 50).

As discussões provenientes do estudo da prisão preventiva nos proporcionaram diversas perspectivas sobre o tema, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, assim como o princípio da garantia da ordem pública, que embasa a decretação do cárcere preventivo, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. No debate sobre a garantia da ordem pública que norteia a prisão preventiva, o ilustre processualista brasileiro Aury Lopes Júnior destaca a ambiguidade desse conceito, argumentando que:

[...] é recorrente a definição de risco para ordem pública como sinônimo de “clamor público”, de crime que gera um abalo social, uma comoção na comunidade, que perturba a sua “tranquilidade”. Alguns, fazendo uma confusão de conceitos ainda mais grosseira, invocam a

“gravidade” ou “brutalidade” do delito como fundamento da prisão preventiva. Também há quem recorra à “credibilidade das instituições” como fundamento legitimante da segregação, no sentido de que se não houver a prisão, o sistema de administração de justiça perderá credibilidade (Lopes Júnior, 2021, p. 956).

Outrossim, foram abordadas questões sociais e criminológicas que permeiam o sistema prisional, como o racismo, a vulnerabilidade social, a marginalização e a pobreza. E conclui-se conforme observado por Luisa Cypriano Moreira da Silva (2019, p. 47), que "é evidente a prevalência de pessoas com baixa escolaridade dentro do sistema penitenciário, percebendo-se que não só as pessoas negras compõem o público sobre o qual o sistema penal se volta nos processos de criminalização, mas também aquelas de baixa escolaridade". Essa abordagem destaca a notória seletividade penal do ordenamento jurídico, assim como o difundido atraso da sociedade brasileira, enraizado na desigualdade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a analisar criticamente diversos aspectos relacionados ao sistema de justiça criminal, com enfoque especial na prisão preventiva como medida para garantir a ordem pública. Trata-se de um tema de suma relevância, dada sua complexidade dentro do âmbito jurídico, que envolve diretamente o direito à liberdade e o poder punitivo do Estado.

Durante o estudo dessa espécie de medida cautelar, observamos que se trata de uma prerrogativa excepcional, aplicada em circunstâncias específicas elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, tem sido frequentemente utilizada de maneira indiscriminada, o que contribui para a violação dos direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, à presunção de inocência e ao devido processo legal. Diante disso, é evidente uma inequívoca violação à dignidade da pessoa humana dos detidos, desafiando os princípios democráticos de um estado de direito.

Certos grupos sociais, especialmente negros e pobres, historicamente têm sido mais propensos à aplicação da lei e ao encarceramento. Esse fenômeno é conhecido como seletividade penal, um estigma que perpetua a desigualdade existente na sociedade brasileira. Ao longo deste texto, observamos como esses conceitos e

práticas resultaram em enormes disparidades e injustiças no sistema de justiça criminal, contribuindo diretamente para questões como a desumanização dos detentos e a precariedade do sistema penitenciário, onde os direitos humanos básicos são desconsiderados, além da alarmante superlotação carcerária.

Dentro da abordagem analítica deste texto, foi examinado particularmente o contexto da prisão preventiva no estado do Piauí. Durante o estudo, pudemos constatar um elevado número de detentos em prisão preventiva, o que se reflete diretamente nos problemas observados em nível nacional, como a superlotação carcerária. Assim, é evidente que a prisão preventiva não está sendo aplicada de maneira criteriosa e proporcional, conforme estabelecido pela lei. A superlotação nas penitenciárias e o elevado índice de detidos preventivamente no estado são indicativos de um sistema que privilegia a punição em detrimento da prevenção e da ressocialização.

O expressivo cenário de presos preventivos no estado do Piauí reflete uma realidade nacional preocupante. É imperativo que o sistema de justiça promova avaliações criteriosas sobre a decretação da prisão preventiva, pois esta não pode ser utilizada de forma genérica como fundamento para garantir a ordem pública.

É essencial levar em conta a realidade brasileira, que é marcada não apenas pela disseminação da desigualdade social, mas também pelo racismo estrutural. Nos muros dos presídios, é possível perceber um padrão que reflete as injustiças e disparidades presentes na sociedade. Nesse sentido, a reforma do sistema carcerário precisa começar de dentro para fora. Para abordar efetivamente essa questão, o Brasil deve investir em políticas públicas voltadas para a redução da alarmante desigualdade que assola o país.

Além disso, o problema da superlotação e das condições desumanas dentro das penitenciárias deve ser abordado de forma eficaz. Os direitos humanos devem ser respeitados incondicionalmente, independentemente da situação em que se encontra o indivíduo. A superlotação das prisões não apenas viola esses direitos, mas também contribui para o aumento da criminalidade, transformando as prisões em verdadeiras escolas do crime, o oposto do que deveriam ser: locais de ressocialização. Portanto, é imperativo que os governantes adotem medidas mínimas para melhorar as condições dentro das prisões, visando não apenas o respeito aos

direitos humanos, mas também a redução da reincidência e a promoção da reintegração social dos detentos.

Por fim, a redução do uso excessivo e indiscriminado da prisão preventiva pode ser alcançada através de uma abordagem eficaz das medidas alternativas à prisão. Quando a necessidade de aplicação da prisão preventiva é criteriosamente analisada, levando em consideração a legalidade, a proporcionalidade e a motivação, as outras medidas podem se tornar mais efetivas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, U. S.; FERREIRA, F. F. **Crise no sistema penitenciário brasileiro: capitalismo, desigualdade social e prisão**. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, [S. l.], v. 3, n. 1, 2015. DOI: 10.17267/2317-3394rps.v3i1.471. Disponível em: <https://journals.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/471>. Acesso em: 16 fev. 2024.

BARBOSA, C. V. **Metodologia da pesquisa jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

BITTAR, E. C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Brasília-DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 set. 2023.

BRASIL. **Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal. Brasília-DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 08 out. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília-DF Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 12 set. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília-DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011**. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências. Brasília-DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (2024). **Banco Nacional de Monitoramento de Prisões**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/bnmp-2-0/>. Acesso em: 23 fev. 2024

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **HC 89.501/GO**. 2ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 16/03/2007 p. 43. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4704604>. Acesso em: 08 jan. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **Convenção americana sobre direitos humanos**. (2022). Disponível em: Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudencialInternacional/anexo/STF_ConvencaoAmericanaSobreDireitosHumanos_SegundaEdicao.pdf. Acesso em: 10 fev. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento em 04/10/2023. Disponível em: <downloadPeca.asp> (stf.jus.br). Acesso em: 15 fev. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43/DF**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento em 07/11/2019, p. 67. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436271/false>. Acesso em 20 fev. 2024.

BRASILEIRO, Leonardo. **Estado de coisas inconstitucional no sistema prisional piauiense**: medidas adotadas e resultados obtidos pelo estado do Piauí após decisão proferida pelo STF na ADPF nº 347/DF. Programa de pós-graduação em ciências criminais. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2022. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10710>. Acesso em: 16 fev. 2024.

CARVALHO, Luma Byanca B. **Prisão Preventiva**: uma análise acerca do instituto e suas repercussões. Repositório Universitário da Ânima, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/30465>. Acesso em: 05 mar. 2024.

COELHO, Priscila. **Um preso por vaga**: estratégias políticas e judiciais de contenção da superlotação carcerária. Fundação Getúlio Vargas Escola De Direito De São Paulo, 2020. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/29277>. Acesso em: 13 fev. 2024.

DOURADO, Isabel; FREGONASSE, Henrique. Pretos e pobres são maioria nos presídios brasileiros. **Correio Brasileiro**, 07, ago. 2023. Disponível em: <https://www.correiobrasiliense.com.br/brasil/2023/08/5114831-pretos-e-pobres-sao-maioria-nos-presidios-nos-presidios-brasileiros.html>. Acesso em: 29 jan. 2024.

GOUVEA, Carolina C. Pena privativa de liberdade e superlotação carcerária: explorando os desafios em uma perspectiva comparada. **Revista Vianna Sapiens**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 23, 2021. DOI: 10.31994/rvs.v12i1.710. Disponível em: <https://viannasapiens.com.br/revista/article/view/710>. Acesso em: 16 fev. 2024.

JESUS, Damásio de. **Direito penal**. vol. 1- 37. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito processual penal**. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de processo penal**: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.

MACHADO, Marta Cruz. **Delito, detenção e encarceramento** - o aprendizado de uma atividade laborativa como instrumento de ressocialização de menores em cumprimento de medidas socioeducativas. (2016). Disponível em: <https://doi.org/10.13102/rjuefs.v1i1.1811>. Acesso em: 29 jan. 2024.

MAGALHÃES JÚNIOR, Carlos Alberto de Oliveira; BATISTA, Michel Corci. **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências**. 2ª ed. Ponto Grossa-PR: Editora Atena, 2023.

MONTEIRO, F. M.; CARDOSO, G. R. A seletividade do sistema prisional brasileiro e o perfil da população carcerária: um debate oportuno. **Civitas: Revista de Ciências Sociais**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 93–117, 2013. DOI: 10.15448/1984-7289.2013.1.12592. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/12592>. Acesso em: 16 fev. 2024.

MONTEIRO, C. S.; MONTEIRO, C. S.; Mezzaroba, O. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de processo penal comentado**. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

ROCCO, Emanuely de Oliveira. **Análise sobre a carência do sistema carcerário brasileiro**. 2021. Disponível em: <https://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/9076/67650731>. Acesso em: 29 jan. 2024.

RODRIGUES, Alessandra Fogolim. **A banalização da prisão preventiva**. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/28257>. Acesso em: 27 fev. 2024.

SILVA, Luisa Cypriano Moreira da. **Sistema carcerário brasileiro**: uma análise do perfil dos presos a partir das teorias da seletividade penal e do etiquetamento social. 2019. 54 f. Monografia (Graduação em Direito) - Escola de Direito, Turismo e Museologia. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/2399>. Acesso em: 16 fev. 2024.